

广西地区异基因造血干细胞移植后患者口腔黏膜健康状况研究

肖丽婷¹ 彭圆媛¹ 陶人川^{1*} 赖永榕²

(1. 广西医科大学附属口腔医院牙周黏膜科 广西 南宁 530021;
2. 广西医科大学第一附属医院血液科)

[摘要] 目的:了解广西地区异基因造血干细胞移植后患者的口腔黏膜健康状况,尤其是对慢性移植物抗宿主病(chronic graft-versus-host disease, cGVHD)的口腔表征进行深入分析。方法:调查于广西医科大学一附院行异基因外周血干细胞移植成功并存活的患者 69 例,以复诊的方式进行病史采集、口腔专科检查,详细记录相关信息进行综合分析。结果:69 例存活者中诊断为慢性移植物抗宿主病(cGVHD)者 22 例,出现口腔表征者 14 例,口腔内均存在大面积黏膜充血,主要主诉为口腔烂痛、口干,口腔溃疡者 10 例(71%),7 例疼痛影响进食,其中合并网状白色条纹样病损或红斑样病损者 8 例,合并口腔黏膜起疱者 5 例;单独表现为网状白色条纹样病损或红斑样病损者 1 例(7%);念珠菌感染者 1 例(7%);口干者 2 例(14%)。对临床表现为苔藓样红白混杂斑纹型患者取相应口腔黏膜部位做活组织病理检查,结果显示:上皮轻度过角化,基底层细胞空泡形成,固有层纤维样变性,血管增生、管腔不规则,淋巴细胞、浆细胞浸润。结论:口腔溃疡、红斑样病损、网状白色条纹样病损等患者多伴有疼痛,唾液分泌减少,提示异基因造血干细胞移植患者发生 GVHD 常伴有口腔表征。

[关键词] 干细胞移植 移植物抗宿主病 口腔表征 口腔黏膜

[中图分类号] R781.5 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-7651(2011)10-0881-05

Oral Mucosa Health Status among Patients after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Guangxi District. XIAO Li-ting, PENG Yuan-yuan, TAO Ren-chuan, et al. Department of Periodontics and Oral Medicine, Stomatological Hospital, Guangxi Medical University, Nanning 530021

[Abstract] **Objective:** To understand the oral mucosal health status of the patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in Guangxi district, especially to explore the oral manifestation of chronic graft-versus-host disease (cGVHD). **Methods:** The medical history records of 109 patients after allogeneic HSCT in the First Hospital of Guangxi Medical University were examined firstly. Among them, 69 survivals during the study were included in this study for review of history record and oral examination by specialists for further analyses. **Results:** Among 109 patients, 83.5% patients were founded with early oral mucous inflammation, the average time of the first occurrence of the oral mucosa disease was 8.6 days after transplantation. Among the 69 survivals during the survey, 22 patients were diagnosis as chronic GVHD, and 14 out of them showed oral manifestation. Oral ulcerations were observed in 10 patients, and 7 with severe pain. Lichenoid lesions with erosions and erythema were discovered in 8 patients, and 5 cases with vesicle. 2 patients with dry mouth syndrom. 1 patients had reticular white stripe only, and 1 was diagnosed as oral candidosis. Typical histopathological appearance of lichenoid lesions showed as mild epithelial hyperplasia, lymphocytes infiltration, basal cell hydropic degeneration; fibrosis and local ulceration formed with necrotic exudation. **Conclusion:** Most of the oral cGVHD patients associated with pain, and reduction of saliva. It suggested that oral lesions were common among patients after HSCT.

[Key words] Hematopoietic stem cell transplantation Graft-versus-host disease Oral manifestation Oral mucosa

基金项目 国家自然科学基金资助项目(编号:30860313)

广西回国基金资助项目(编号:桂科回 0639619)

作者简介 肖丽婷(1982~),女,湖南人,硕士,主要从事口腔黏膜病的基础与临床工作。

*通讯作者 陶人川,Email:taorenchuan@yahoo.com.cn

异基因造血干细胞移植(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT)是目前治疗血液系统恶性疾病及血液系统失调的一个重要手段,然而,慢性移植物抗宿主病(cGVHD)是 allo-HSCT 后主要的并发症之一,存活超过 100 d 的

患者中 70% 受波及^[1], 是引起移植后患者致病率和死亡率的重要原因, 是影响移植患者长远生存的主要障碍。cGVHD 的发病机制目前尚欠明确, 但近年来对一些危险因素, 比如广泛的皮肤病变、血小板减少、合并急性 GVHD 病史等^[2]有了一定的认识。cGVHD 往往是多器官系统的疾病, 常累及的组织器官包括: 皮肤、口腔、肝脏、肠胃、眼等, 文献报道出现 cGVHD 的患者 51%~70% 以上有口腔病损^[3]。也可表现为单一器官受累, 对某些患者来说, 皮肤或是口腔是唯一有临床表现的器官, cGVHD 表现在口腔者常规系统治疗往往效果不确定^[4~6]。目前我国关于 cGVHD 的口腔表征鲜有报道。本研究调查了广西区 109 例异基因造血干细胞移植患者口腔黏膜病损状况, 为认识该人群中口腔疾病的特征, 制定相应的预防和治疗措施提供基础依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象 本研究纳入了 2006~2008 年在广西医科大学第一附属医院移植中心成功接受异基因同胞外周血干细胞移植的患者 109 例, 通过病史回顾性分析, 其中 40 例患者在移植后的不同时段死亡, 存活的 69 例患者移植前均未有口腔黏膜相关疾病病史及溃疡史。存活患者中在移植后 3 个月后出现不同部位的 cGVHD 表现者 22 例, 其中有 14 例患者出现口腔不适。另外 47 例患者在随访阶段均未出现有 cGVHD 表现。纳入标准: 成功接受异基因造血干细胞移植的患者。排除标准: 死亡患者; 移植前有反复发作的口腔溃疡史; 移植前有其他系统性疾病如糖尿病等相关性口腔黏膜病史。

1.2 研究方法 由经过严格培训的专业人员采用问卷形式进行调查, 通过患者或家属获得患者的年龄、性别、移植前疾病诊断、供体来源、HLA 及血型相合程度、移植时间、预处理方案、预防 GVHD 方案及移植后患者的健康状况和口腔局部症状。口腔专科检查由专业口腔医师完成并记录。对 cGVHD 诊断采用 2004 年美国国立卫生研究院(NIH)会议上就 cGVHD 诊断和评分标准所达成的共识^[7]。

2 结果

2.1 受调查异基因造血干细胞移植后患者一般情况 本研究调查共纳入异基因外周血干细胞移植成功患者 109 例, 其中, 男 72 例, 女 37 例。年龄 3.5~57 岁, 平均年龄 21.5 岁。由于该研究为断点调查, 故排除在调查期间已死亡的患者 40 例, 仅分析该期存活的患者 69 例。异基因外周血干细胞移植存活患者 69 例, 年龄 3.5~52 岁, 其中男 44 例, 女

25 例, 大部分在 20~30 岁之间, 该年龄段患者约占 75%。供体来源包括同胞和无关供者, 其中同胞移植 49 例(71%), 无关供者移植 20 例(29%)。供一受体之间 HLA 全相合者 58 例(84%), 不全相合者 11 例(16%)。平均植入时间为 13.4 d, 具体基本情况见表 1。

表 1 受调查异基因造血干细胞移植后患者一般情况

Table 1 The general information of the patients under investigation after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

项目	69 例幸存者	22 例 cGVHD 者	14 例口腔 cGVHD 患者
性别			
男	44	13	9
女	25	9	5
移植前诊断			
CML	22	7	5
AML	20	7	4
ALL	13	2	1
NHL	4	1	1
MDS	3	1	1
MM	1	2	0
AA	1	1	1
地贫	5	1	1
供体来源			
同胞	49	17	14
无关供者	20	5	0
HLA			
全相合	58	20	14
不全相合	11	2	0
血型相合程度			
全相合	39	11	8
次要不合	12	6	4
主要不合	12	3	0
主次要均不合	6	2	0
预处理方案			
以 BU+CY 为基础	49	12	10
以 TBI+CY 为基础	19	8	4
以 TBI 为基础	1	2	0
预防 GVHD 方案			
CSA+MMF+MTX	48	15	10
CSA+MMF+MTX+ATG	4	2	1
CD25 单抗+CSA+MMF+MTX	1	1	1
CD26 单抗+CSA+MMF+MTX	1	0	0
CD27 单抗+CSA+MMF+MTX	1	0	0
赛尼哌+CSA+MMF+MTX+ATG	13	4	2
CSA+MTX	1	0	0

2.2 异基因造血干细胞移植后患者口腔黏膜健康状况

2.2.1 异基因造血干细胞移植后早期患者口腔黏膜健康状况 109 例异基因造血干细胞移植患者均成功移植, 大部分患者在移植后早期(3 月内)表现有不同程度的口腔表征, 从分析结果看, 口腔黏膜受累率高达 83.5%。其中在我们统计期间, 存活的 69 例患者首发口腔表征为 55 例, 发生率为 79.7%, 平均首发口腔表征的时间为 9.1 d, 病程持续约 8.7 d;

死亡的 40 例患者中 36 例(90%)曾患有较严重的口腔黏膜病损,平均首发口腔表征的时间为 8.1 d,病程持续约 13.1 d。该时期主要口腔表征包括口腔黏

膜溃疡、口腔黏膜糜烂、真菌/细菌性感染、血疱等,见表 2。

表 2 异基因造血干细胞移植后患者口腔黏膜健康状况

Table 2 Oral mucosa health status among patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

项目	首次出现口腔表征人数/例	首次口腔表征出现的平均时间/d	首次口腔表征持续的平均时间/d	主要口腔表征	口腔表征复发人数/例	复发口腔表征出现的平均时间/周
69 例存活患者	55	9.1	8.7	溃疡、糜烂、	12	21.2
40 例死亡患者	36	8.1	13.1	感染、血疱等	—	—
合计	91	8.6	10.9		12	21.2

2.2.2 异基因造血干细胞移植后后期患者口腔黏膜健康状况 在对存活的 69 例患者通过病史回顾性分析以及患者复诊现场检查基础上,发现有 22 例患者诊断为 cGVHD,年龄 17~52 岁,其中男 13 例,女 9 例;同胞移植 17 例(77%),无关供者移植 5 例(23%);供-受体之间 HLA 全相合者 20 例(90.9%),不全相合者 2 例(9.1%)。22 例 cGVHD 患者有不同部位表现,累及的组织器官包括:皮肤、口腔、肝脏、肠胃、眼等,大部分患者均表现为 2 个或 2 个以上器官的受累,具体分布情况见表 3。其中表现有口腔表征者 14 例,年龄 30~52 岁,其中男 9 例,女 5 例;供体来源全部为同胞移植,供-受体之间 HLA 均为全相合。其中 12 例为急性期 GVHD 期间出现过口腔黏膜病损,2 例在早期未有口腔黏膜病损,仅在 cGVHD 期间口腔黏膜有表征。其中存活患者中在急性期口腔黏膜病损愈合后,再次发生口腔黏膜病损时间平均在移植后 21.2 周。

2.2.3 cGVHD 在口腔的病损情况 14 例有口腔表征的 cGVHD 患者中,主要主诉为口腔烂痛、口干等;口腔检查均发现有口腔内大面积黏膜充血,主要表现为溃疡(10 例,占 71%),其中 8 例合并网状条纹或红斑样病损,5 例合并口腔黏膜水疱样病损;单独表现为网状白斑或红斑样病损者 1 例(7%);念珠菌感染者 1 例(7%)。口腔黏膜内各部位均有不同程度受累,其中多表现在颊、唇、舌黏膜,其次为软硬腭,各病损分布情况见表 4。

表 3 22 例 cGVHD 患者受累组织器官分布

Table 3 The tissues and organs involved in 22 patients with cGVHD

部位	例数
皮肤	8
口腔	14
肝脏	6
肠道	2
眼睛	1

2.3 组织病理学结果 本调查中对临床表现为苔藓样红白混杂斑纹型患者,取相应口腔黏膜部位做活组织病理检查,结果显示:上皮轻度过角化,基底层细胞空泡形成,固有层纤维样变性,血管增生,管腔不规整,淋巴细胞、浆细胞浸润。

表 4 cGVHD 在口腔的病损情况

Table 4 The oral lesions with cGVHD

部位	溃疡	网状白纹样病损	红斑样病损	疱	充血
唇红	4	7	1	—	4
唇黏膜	10	6	3	2	7
左颊	10	6	3	1	9
右颊	10	7	3	1	11
上牙龈	6	5	3	—	8
下牙龈	5	6	3	—	10
舌腹	6	4	1	—	4
舌背	6	7	1	—	7
口底	4	6	1	—	6
硬腭	6	5	5	4	7
软腭	8	4	4	5	8
唾液腺	2				
疼痛	7				

3 讨论

本研究纳入的 109 例患者是 2006~2008 年在广西医科大学一附院移植中心成功接受异基因造血干细胞移植的所有患者,均确诊为血液系统疾病,移植前接受预处理和预防 GVHD 方案,移植后,83.5% 的患者先后表现有不同程度的口腔黏膜病损,同时伴有全身不同器官的疾病。其中本研究中纳入 cGVHD 者为调查期间仍存活的 69 例患者,均能按时返院复诊,并配合研究。在该 69 例患者中,cGVHD 患者口腔表征发生率约为 63.6%。回顾性研究发现该群体的 aGVHD 中口腔表征的发生率高达 83.5%,而 aGVHD 是 cGVHD 发生的一个重要危险因子^[2]。而本研究中 cGVHD 发生率较国外文献所报道的 cGVHD 发生率为 40%~70% 偏低^[8]。本研究中有 40 例因移植后的并发症如 aGVHD 或血液系统疾病复发死亡导致失访,在一定程度上影

响了调查结果。本研究中发现 90% 死亡患者都伴有 aGVHD, 而通过回顾性分析发现多数患者在移植后 3 月内仍有口腔表征, 但是由于失访不能完成口腔专科检查, 在研究中排除了该部分病例, 以保证结果的准确性。

本研究样本中, 男女比例为 1.7 : 1, 男女比例相对平衡, 主要集中在 20~30 岁之间的青年人, 构成比达到 75%。研究结果显示, 22 例 cGVHD 患者所累及的组织器官集中在皮肤、口腔、肝脏、肠胃、眼, 这与国外研究报道基本相一致^[9]。本研究中出现口腔病损比例较大, 超过了皮肤, 达到了 63%。多数患者并不是局限于单一器官受累, 其中口腔病损多与其他器官的病损并发, 也可单发。本研究中口腔单发者多见, 其中又以口腔溃疡疼痛影响进食者多见, 占 71%, 国外有文献报道有 80% 患者因为口腔疼痛或敏感而避免进食某些食物^[1], 提示 cGVHD 表现在口腔的患者, 由于口腔病变影响进食, 从而影响患者的生活质量。本调查中的大部分患者只能进食稀饭等软食, 小部分患者在疼痛可忍受的范围内正常饮食, 提示我们应该对该群体的生活质量给与足够的重视, 尽量减少患者痛苦, 从而提高他们战胜病魔的信心。几乎所有文献都显示^[7,10,11], 口腔 cGVHD 患者常见临床表现为苔藓样改变(白色条纹样病损和网状病损), 溃疡, 牙龈炎症, 红斑样病损。口干是口腔 cGVHD 患者的又一临床表现, 口腔 cGVHD 患者有不同程度口干或表现为唾液流量减少, 临床表现类似于舍格伦综合症^[12]。国外文献报道, Levy 等^[13]曾建立过一个小鼠模型, 纵向研究 cGVHD 表现在腮腺的一个唾液腺功能障碍, 显示患有 cGVHD 的小鼠的腮腺唾液流率显著减少, 动态功能紊乱, 甚至唾液的生化成分都发生了变化。口腔黏膜或是唾液腺病变又常导致明显疼痛或功能障碍, 影响进食和营养摄入, 不仅对患者的生活质量造成很大的影响, 迁延不愈的口腔病变更是感染的危险因素, 甚至威胁生命。

口腔 cGVHD 患者可累及口腔内任何部位, 其中颊、唇、舌黏膜的病损占了 3/4, 其次为唾液腺, 对牙龈及口底黏膜影响较少^[14]。本研究中显示, 口腔溃疡和网状样白纹病损在口腔各部位无明显差异, 红斑样病损多表现在硬腭与软腭, 疱性病损多见于口腔后份黏膜, 同时由于患者进食时易破溃而形成溃疡, 从而更加影响患者的进食和生活质量。

对于 cGVHD 患者口腔表征的确诊, 目前主要是通过临床表现特征, 在一定程度上有一定的偏颇,

目前认为病理切片是比较准确的诊断方法^[15]。NTH 提供的病理学检查结果^[7]表示, GVHD 口腔病损尚无单一的典型病理特征, 呈多样化表现, 建议其病理标准至少应包括局部或广泛的上皮改变如炎症细胞浸润, 基底层上皮细胞的水样变性, 凋亡小体等, 或者有唾液腺的病理表现, 本研究的病理结果与此相符合。Demarosi 等^[15]曾对 13 例接受异基因同胞 HSCT 的患者进行颊黏膜或牙龈活组织检查, 其中 9 例口腔黏膜相对正常的患者的活组织检查中, 有 6 例显示有 cGVHD 的病理特征, 1 例有萎缩和异角化特征, 只有 1 例病理结果正常, 研究结果表明, 即使是表现正常的 HSCT 患者的口腔黏膜组织, 其病理结果异常的也超过 50%, 这可能提示, 活组织检查可以早期和准确诊断 cGVHD, 对预测和早期干预 cGVHD 意义重大。但是由于移植患者的高感染率, 并不是所有患者都能接受这一诊断方法, 所以, 本研究也未能做到为所有患者做病理组织切片检查。

由此可见, 随着异基因造血干细胞移植术普遍应用于临床, 如何应对移植所带来的并发症, 必将引起更多的关注。然而 cGVHD 期间口腔表征部分比较隐蔽, 医生往往忽略, 而不把口腔问题与 cGVHD 相联系, 所以口腔医生在对待此类有移植病史的患者应该更谨慎, 同时内科医生也应该更多的关注该群体的口腔健康。陶等^[16]曾与内科医生联合通过全身和口腔局部用药治疗 1 例口腔 cGVHD 患者, 取得较好的疗效, 提示有必要通过内科医生与口腔医生的良好合作, 针对如何准确的把握该疾病的特点, 准确确诊, 研究其可能机制及治疗等进行深入研究, 以达成 cGVHD 早期诊治, 以及保障该群体的健康和提高其生活质量。

参考文献

- [1] Lee SJ. New approaches for preventing and treating chronic graft-versus-host disease [J]. *Blood*, 2005, 105(11) : 4200-4206
- [2] Akpek G. Clinical grading in chronic graft-versus-host disease: is it time for change [J]. *Leuk Lymphoma*, 2002, 43(6) : 1211-1220
- [3] Treister NS, Cook EF Jr, Antin J, et al. Clinical evaluation of oral chronic graft-versus-host disease [J]. *Biol Blood Marrow Transplant*, 2008, 14(1) : 110-115
- [4] Sanli H, et al. Clinical manifestations of cutaneous graft-versus-host disease after allogeneic haematopoietic cell transplantation: long-term follow-up results in a single Turkish centre [J]. *Acta Derm Venereol*, 2004, 84(4) : 296-301

- [5] Ohbayashi Y, et al. Topical steroid injection for refractory oral chronic graft-versus-host disease [J]. Rinsho Ketsueki, 2007, 48(11): 1508-1510
- [6] Gaziev, D. and G. Lucarelli, Novel approaches to the treatment of chronic graft-versus-host disease [J]. Expert Opin Investig Drugs, 2001, 10(5): 909-923
- [7] Filipovich AH, Weisdorf D, Pavletic S, et al. National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host-disease: I. Diagnosis and staging working group report [J]. Biol Blood Marrow Transplant, 2005, 11: 945-955
- [8] Imanguli MM, Alevizos I, Brown R, et al. Oral graft-versus-host disease [J]. Oral Dis, 2008, 14(5): 396-412
- [9] Filipovich AH. Diagnosis and manifestations of chronic graft-versus-host disease [J]. Best Pract Res Clin Haematol, 2008, 21(2): 251-257
- [10] Nakamura S, Hiroki A, Shinohara M, et al. Oral involvement in chronic graft-versus-host disease after allogeneic bone marrow transplantation [J]. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 1996, 82(5): 556-563
- [11] Busca A, Locatelli F, Vai S, et al. Clinical grading of oral chronic graft-versus-host disease in 104 consecutive adult patients [J]. Haematologica, 2005, 90(4): 567-569
- [12] Tuchocka-Piotrowska A, Puszczewicz M, Kolczewska A, et al. Graft-versus-host disease as the cause of symptoms mimicking Sjogren's syndrome [J]. Ann Acad Med Stetin, 2006, 52 Suppl 2: 89-93
- [13] Levy S, Nagler A, Okon S, et al. Parotid salivary gland dysfunction in chronic graft-versus-host disease (cGVHD): a longitudinal study in a mouse model [J]. Bone Marrow Transplant, 2000, 25(10): 1073-1078
- [14] Pavletic SZ, Martin P, Lee SJ, et al. Measuring therapeutic response in chronic graft-versus-host disease: National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: IV. Response Criteria Working Group report [J]. Biol Blood Marrow Transplant, 2006, 12: 252-266
- [15] Demarosi F, Lodi G, Carrassi A, et al. Clinical and histopathological features of the oral mucosa in allogeneic haematopoietic stem cell transplantation patients [J]. Exp Oncol, 2007, 29(3): 304-308
- [16] 陶人川, 杨亦萍, 肖丽婷. 异基因干细胞移植术后口腔cGVHD病例报告[J]. 中华口腔医学杂志, 2009, 44(10): 639-640

[收稿日期: 2011-01-30]

(本文编辑 汪喻忠)

《中国医药科学》杂志征订启事

《中国医药科学》杂志是中华人民共和国卫生部主管, 海峡两岸医药卫生交流协会和二十一世纪联合创新(北京)医药科学研究院主办的国家级综合性医药科技期刊, 国内统一刊号: CN 11-6006/R, 国际标准刊号: ISSN 2095-0616, 邮发代号: 82-519。已被中国知网、中国学术期刊网络出版总库、《中国学术期刊(光盘版)》全文检索系统、万方数据数字化期刊群、中国核心期刊(遴选)数据库、中文科技期刊数据库全文收录, 系中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊。

全国各地邮局均可订阅, 脱订者可直接通过发行部订阅。每月出版3期, 每期定价15元, 全年540元。国内外公开发行, 本刊设有业界关注、专家论坛、基础医学、药物研究、论著、综述、药理与毒理、临床医学、药物与临床、影像与介入、麻醉与镇痛、医学影像、医学检验、中医中药、医药教育、等栏目。内容涉及国内外医疗、教学、科研和管理工作者在医药科研领域中所取得的新理论、新成果、新经验、新技术、新方法。欢迎内科、外科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、麻醉科、激光科、皮肤科和妇产科等相关专业的科研、教学、临床和护理人员订阅与投稿。本刊为旬刊, 稿件容量大、审稿专家多、编辑效率高、处理稿件快和发稿周期短。根据全国继续医学教育委员会《继续医学教育学分授予与管理办法》的规定, 在本刊发表论文可获得国家级继续医学教育学分。凭订阅单复印件投稿, 同等条件优先录用。欢迎各医药单位、院校、厂家刊登产品和广告。

地址: 北京市朝阳区百子湾西里402号楼404室《中国医药科学》杂志社发行部, 邮编: 100124。电话: 010-59693870-8017, 传真: 010-59693848, 联系人: 缙红宇, 联系信箱: 1979248054@qq.com。